

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ALFAUJE N. MORAD

Teacher I

Malihud Elementary School

alfauje.morad@deped.gov.ph

“PANAMBITAN”

‘Di naming hangad mga palakpakang salat,
o paluguran kaya ng ‘sanglaksang pasasalamat.

Ang tanging dalangin ay makitang lahat,
na magtagumpay sa buhay, ‘yon na ay sapat.

‘Di naming nais mga balat-kayong pagbati,
o alayan kaya ng libo-libong papuri.

Sapat na sa amin ang bukal na ngiti,
‘tanging kabayaran na ‘ming hinihingi.

‘Di namin hiling mga bantayog at rebulto,
o sambahin ang ‘ngalan na tila ‘sang santo.

Sapat na sa amin na maging ehemplo,
Kaagapay sa landas ng pagkamakatao.

‘Di naming hangad pagkilala’t atensiyon,
o ang ikot ng mundo’y sa’min ituon.
ang piping hiling at nasang layon,
sa hamon ng buhay, magkasamang makatugon.

Huwag din kaming limutin na tila lumang aklat,
na sa pagpanaw ng panahon ay ‘di na sasapat.

Halaga ng guro ay walang katapat,
kami ang may akda, ng bawat Alamat!